

DOI: 10.5281/zenodo.18467710

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЄС¹

Сторонянська І.З., д.е.н., проф.

Беновська Л.Я., к.е.н., ст. досл

*ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»,
м. Львів*

У країнах Європейського Союзу останні роки спостерігається зростаючий попит на STEM-освіту, однак попит на фахівців з передовими технічними навичками зростає вищими темпами. Ринок праці все більше шукає фахівців, здатних впроваджувати інновації, керувати новими технологіями та вирішувати складні проблеми, пов'язані з цифровізацією, зеленим переходом та Індустрією 4.0. В основі STEM-освіти лежить активне застосування інноваційних технологій, які дозволяють учням не лише здобувати теоретичні знання, але й створювати нові рішення та технології, адаптуючи їх до швидкозмінних економічних та суспільних потреб. Інтеграція передових симуляцій, віртуальних лабораторій та інших цифрових навчальних інструментів дозволяє учням та студентам отримати практичний досвід роботи з реальними об'єктами в контрольованому освітньому середовищі. Такий підхід зміцнює технічну грамотність, сприяє творчому вирішенню проблем та розвиває адаптивність у швидкозмінних інформаційних та виробничих системах [1].

Незважаючи на стратегічну важливість STEM, Європа стикається з нестачею приблизно 2 мільйонів фахівців у галузі STEM, і цей розрив у навичках продовжує зростати. У 2022 році випускники старших середніх шкіл професійно-технічної освіти (ISCED 3) у галузях STEM становили лише 38,7% усіх випускників у ЄС-27. Більше того, темпи зростання між 2015 і 2022 роками досягли лише 105,7%, що значно нижче рівня, необхідного для подолання розриву в робочій силі (рис. 1). Ціль ЄС щодо STEM-освіти до 2030 року

¹ Тези підготовлені в рамках виконання теми Комплексне наукове дослідження модернізації інноваційної екосистеми розвитку регіонів та громад (0125U003490)

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

становить 45%, проте сучасні тенденції вказують на необхідність більш системних втручань [2]. Більше того, очевидні розбіжності як у частці випускників, так і в динаміці зростання. У той час як такі країни, як Естонія (64,2%), Угорщина (57,5%) та Польща (54,9%), демонструють високий рівень участі в STEM, інші, такі як Нідерланди (22,1%), Іспанія (22,6%) та Люксембург (26,9%), залишаються значно нижчими за середній показник [2].

Рис. 1. Частка та темпи зростання випускників середньої професійної освіти у галузях STEM, % (2015–2022).

Розраховано на основі даних: [2]

Примітно, що темпи зростання між 2015 і 2022 роками суттєво різняться. Бельгія, Ісландія та Данія демонструють вражаюче зростання, темпи якого перевищують 130%, що свідчить про стратегічні інвестиції в професійну підготовку, орієнтовану на STEM. Натомість деякі країни з високим рівнем доходу, такі як Швеція (95,9%), Нідерланди (98,4%) та Фінляндія (92,7%), повідомляють про стагнацію або зниження темпів зростання, що викликає

занепокоєння щодо майбутньої нестачі талантів. В результаті, здатність Європи генерувати висококваліфіковану робочу силу перебуває під значним тиском, що загрожує її здатності підтримувати технологічне лідерство та зростання, зумовлене інноваціями.

У відповідь на ці виклики ЄС активізував зусилля щодо зміцнення STEM-освіти як стратегічного пріоритету. Новий Стратегічний план ЄС щодо STEM-освіти спрямований на модернізацію навчальних програм, покращення підготовки вчителів, сприяння гендерній рівності та розширення доступу до цифрової навчальної інфраструктури. Особливий акцент робиться на поєднанні STEM-освіти з потребами ринку праці, підтримці міждисциплінарних підходів та інтеграції новітніх технологій у процеси викладання та навчання. Очікується, що ця політика допоможе подолати розрив у STEM-навичках, забезпечити стабільний приплив кваліфікованих фахівців та підтримати перехід Європи до цифрової, зеленої та інноваційної економіки.

Список використаних джерел

1. Klingberg, L. EU Looks to Plug STEM Skills Gap. Science|Business 2025. Available online: <https://sciencebusiness.net/news/careers/eu-looks-plug-stem-skills-gap>.
2. Key Indicators on VET. Cedefop. Available online: <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet/indicators?year=recent#89>

УПАКОВОЧНІ МАТЕРІАЛИ В МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Єрастова Т.С., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

*Загорянський В.Г., д. т. н., доц., професор кафедри транспортних технологій
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Основне призначення упаковки для молока і молочних продуктів – їх фасування як рідких, пастоподібних, кремоподібних, сипучих речовин.

Молоко і молочні продукти – харчові продукти, які вимагають до себе